

Thomas Stolz, Tamar Khizanishvili, Nataliya Levkovych

LEXIKALISCHE DUALE

Typologische Gedanken zu den Übersetzungsäquivalenten von Deutsch *beide*
in crosslinguistischer Sicht

ABSTRACT

Lexical duals are expressions which are assigned lexeme status and whose semantic description involves the feature [two]. In contrast to grammatical duals, lexical duals have not been in the focus of cross-linguistic research. Our paper tries to demonstrate that it makes sense typologically to compare lexical duals in the languages of the world. We provide a pilot study of translation equivalents of English *both* in a sample of 120 languages world-wide. This survey of the formal interrelationship of expressions of BOTH and TWO is complemented by four case-studies on lexical duals in Norwegian, Maltese, Ukrainian and Georgian. We discuss markedness relations and the structural properties of four language types which emerge from a detailed analysis of lexical duals.

1. EINLEITUNG

Der Dual¹ fungiert in der typologischen Literatur meistens als Musterbeispiel für Kategorien, die sich gemäß den von GREENBERG (1966) aufgestellten implikativen Universalien verhalten. Sprachen, die über die Numeruskategorie Dual verfügen, besitzen auch immer einen Plural und einen Singular. Der Dual ist die am stärksten markierte Kategorie in diesem Tripel der Numeri (STOLZ 1988). Sie ist anfällig für Sprachwandel, hat häufig rezessive Züge und kommt nur in einer eingeschränkten Anzahl von Sprachen vor. Seit dem berühmten Akademiebeitrag von Wilhelm von HUMBOLDT (1830) befaßt sich die typologische Sprachforschung immer einmal wieder mit dem Dual, dessen oftmals festgestellter relikthafter Charakter anscheinend eine besondere Anziehungskraft auf die Forscher ausübt (PLANK 1989). Den Abbau von Dualkategorien glaubt man relativ sicher vorhersagen zu können. Abgesehen davon daß es durchaus auch Prozesse der

¹ Unser Beitrag basiert auf dem von uns anlässlich des 7. Norddeutschen Linguistischen Kolloquiums in Bremen gehaltenen Vortrag. Wir danken unseren zahlreichen Diskutanten für die wertvollen Hinweise, die sie uns gesprächsweise gegeben haben. Martin Haspelmath hat uns ebenfalls wichtige Fragen beantwortet. Für den hier vorgelegten Texten tragen wir jedoch die alleinige Verantwortung. Das gilt auch für introspektivische Akzeptabilitätsurteile zum Deutschen, Ukrainischen und Georgischen, für die wir muttersprachliche Kompetenz von jeweils einem Autor reklamieren.

Verstärkung, des Ausbaus und des Aufbaus von Dualen gibt (STOLZ 1992: 622–653 und 746–792), muß man sich davor in Acht nehmen, aus den häufig angetroffenen Abbau-szenarien voreilige Schlüsse über die grundsätzliche Disponibilität des Duals zu ziehen. Die Tendenz zum Schwund wird dadurch suggeriert, daß die Untersuchungen sich so gut wie ausschließlich auf das sprachgeschichtliche Schicksal der grammatischen Kategorie Dual beziehen. Daß daneben in den Sprachen der Welt auch eine Vielzahl von lexikalischen Ausdrücken mit Bezug auf die Zweizahl existiert, war bislang noch nicht Gegenstand einer vergleichenden sprachwissenschaftlichen Betrachtung. Mit diesem Beitrag möchten wir eine Untersuchungsreihe eröffnen, die sich explizit der Erforschung der von uns so benannten lexikalischen Duale in crosslinguistischer Perspektive widmet.

Unter einem lexikalischen Dual verstehen wir im weitesten Sinne solche Ausdrücke, die in ihrer semantischen Beschreibung das Merkmal [zwei] aufweisen und als separate Lexikoneinträge gespeichert sind. In diesem Sinne sind im Deutschen Ausdrücke wie *Paar, Duo, Duett* Beispiele für lexikalische Duale, da sie auf Gruppen von je zwei gleichartigen Entitäten (zwei Tänzer, zwei Musiker, zwei Sänger usw.) referieren. In sehr vielen Fällen tritt die semantische Komponente [zwei] (weit) in den Hintergrund (z.B. bei *verdoppeln*) und ist möglicherweise nur noch assoziativ vorhanden (z.B. bei *abschreiben*). Auf den ersten Blick stellt man keine besonders privilegierte Stellung der Zweizahl fest, da Ausdrücke wie *Trio, vierteln, Fünfeck, Sechser* (im Lotto), *Elf* (= Fußballmannschaft) usw. vorkommen, deren semantische Beschreibung jeweils den Bezug auf einen anderen Zahlenwert $n > 2$ erfordert. Das Deutsche kennt jedoch auch den Ausdruck *beide*, der sich ausschließlich auf die Zweizahl bezieht, während für die übrigen Zahlenwerte ein in Wortartzugehörigkeit, morphologischen und syntaktischen Eigenschaften vergleichbarer Ausdruck fehlt.

Im Deutschen Universalwörterbuch (Duden 2001: 251) wird der Eintrag *beide* definiert als „Indefinitpron[omen] u[nd] Zahlw[ort]“. Über die numeralischen Eigenschaften von *beide* muß nicht lange geredet werden, da es ja stets die Zweizahl ausdrückt und diese quantifizierende Funktion auch durchaus im Vordergrund zu stehen scheint (siehe aber unten). In der Attribution ähnelt *beide* sehr stark dem Kardinale *zwei*, auch wenn sich *beide* morphologisch wie andere Quantifikatoren verhält, indem es mit seinem Kopfnomen in den üblichen Kategorien kongruiert. *Beide* findet auch pronominaler Verwendung, wenn es ohne Substantiv allein als Kopf einer NP auftritt². Für *zwei* ist pronominaler Gebrauch nach Ausweis von Duden (2001) nicht vorgesehen³. Da *beide* als Pronomen anaphorisch auf zuvor eingeführte Diskurspartizipanten oder kontextuell erschließbare Referenten verweist, verbindet sich mit *beide* praktisch immer das Merkmal [definit]. Die Einordnung als Indefinitpronomen ist mithin wenigstens problematisch, wenn nicht völlig irreführend. Wir haben es bei *beide* mit einem Ausdruck zu tun, der ebenso definit ist wie die Personalpronomina der 3. Personen. Die Definitheit von *beide*

² *Beide* ist formal pluralisch (so wie *viele, manche, einige* auch). Daneben gibt es aber auch die neutrale Singularform *beides*, die ausschließlich pronominal verwendet werden kann und sich normalerweise auf zwei gleichberechtigte Alternativen bezieht.

³ Sprechsprachlich sind die kardinalen Numeralia sehr wohl pronominal einsetzbar. In dem Satz *Da kommen zwei die Treppe hinunter* muß nicht unbedingt Ellipse vorliegen, sondern *zwei* kann auch als indefiniter Ausdruck verstanden werden.

ist auch gegeben, wenn es attributiv verwendet wird, d.h., daß *beide* in sich die Merkmale [zwei] und [definit] bündelt und somit sein Kopfnomen nicht nur quantifiziert, sondern auch determiniert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß *beide* auch mit dem definiten Artikel kombinierbar ist, so daß in einer Konstruktion wie *die beiden Männer streiten sich* die Definitheit zweimal ausgedrückt wird. Der alternative Satz *beide Männer streiten sich* enthält ebenfalls eine definite Subjekt-NP, aber er ist nicht unbedingt im selben Kontext verwendbar wie der zuerst genannte. Hier spielt Fokus eine wichtige Rolle: *die beiden Männer* trägt den Akzent auf dem Kopfnomen und stellt einen Kontrast zu anderen möglichen Partizipanten her (etwa zeitgleich anwesende Frauen) – hier kann zumindest im gesprochenen Deutsch dann auch *die zwei Männer* gesagt werden, während *beide Männer* den Akzent auf *beide* hat und dadurch in den Vordergrund stellt, daß alle anwesenden oder kontextuell erschließbaren Mitglieder der Klasse MANN beteiligt sind (*beide Männer* kontrastiert hier mit einem gedachten **nur ein Mann*). *Beide* weist demnach noch eine dritte semantische Komponente auf, die wir für dieses Mal als [gesamt] identifizieren. Mit dieser Komponente wird eine Gruppe, ein Kollektiv aus exakt zwei Entitäten erfaßt. Die verwickelten grammatischen Eigenschaften von Deutsch *beide* sind von REISS/VATER (1980) im Detail dargestellt worden. Aus dieser Quelle haben wir einige wichtige Anregungen erhalten, die auch dann erhalten bleiben, wenn wir gelegentlich terminologisch etwas von ihr abweichen.

Nun hat das Deutsche bekanntlich seit langem keine grammatische Kategorie Dual mehr, macht aber extensiven Gebrauch von *beide*. Die Zweizahl ist also aus dem sprachlichen System nicht völlig verschwunden. Es stellt sich daher die Frage, ob sich das Deutsche in dieser Hinsicht idiosynkratisch verhält oder ob man im Sprachvergleich Muster feststellen kann, die darauf hinweisen, daß lexikalische Duale systematischen Restriktionen unterliegen. Zunächst muß festgestellt werden, ob sich überhaupt irgendwelche Regelmäßigkeiten im Verhalten der Übersetzungsäquivalente von Deutsch *beide* ergeben. Nur wenn solche nachweisbar sind, ergeben sprachvergleichende Detailstudien Sinn. In Kapitel 2 identifizieren wir anhand der Morphologie von *beide*-Ausdrücken im Vergleich zu den *zwei*-Ausdrücken in 120 Sprachen weltweit die systematischen Beziehungen, die zwischen den beiden Ausdrücken übereinzelsprachlich bestehen. Wir können im weiteren vier Typen beobachten, für die jeweils eine repräsentative Sprache in Kapitel 3 etwas näher unter die Lupe genommen werden soll. In Kapitel 4 ziehen wir Schlußfolgerungen und formulieren Aufgaben für zukünftige Fortsetzungsuntersuchungen auf dem Gebiet der lexikalischen Duale.

2. MARKIERTHEIT

Wir haben bereits gesehen, daß *beide* und *zwei* im Deutschen sich u.a. hinsichtlich der Präsenz/Absenz des Merkmals [definit] unterscheiden. Das inhaltlich komplexere *beide* hat nicht nur die Merkmale [zwei], [gesamt] und [definit], sondern ist auch ausdrucksseitig komplexer als das semantisch wie morphologisch einfachere *zwei*: die viergliedrige Segmentkette /bajdə/ ist zweisilbig und daher um ein Segment bzw. eine Silbe länger als /tsvaj/. Wenn die inhaltsseitige Komplexität mit der ausdrucksseitigen Hand in Hand geht, spricht man von Ikonismus (gegebenenfalls noch speziell von Diagramma-

tismus). Es könnte sich aber um einen völlig unsystematischen Zufall handeln, der sich ausgerechnet im Deutschen zugetragen hat. Auf Grund einer einzelsprachlichen Gegebenheit weitreichende Schlüsse auf eine systematische, von Ikonismus geprägte Relation zwischen BEIDE und ZWEI zu ziehen, ist natürlich unzulässig. Erst wenn wir nachweisen können, daß in einer mehr als zufälligen Anzahl von Sprachen musterhaftes Verhalten belegt ist, können auch allgemeine Gesetzmäßigkeiten postuliert werden.

Aus diesem Grund haben wir ein Gelegenheitssample von 120 Sprachen zusammengestellt⁴, um für diese die Ausdrücke für ZWEI und BEIDE hinsichtlich ihrer Komplexität miteinander zu vergleichen. Wir beziehen uns dabei auf die Parameter Segmentzahl, Silbenzahl und Morphzahl. Die Sprachen, ihre Ausdrücke für ZWEI und BEIDE sowie die drei Komplexitätsbestimmungen sind im Appendix aufgelistet. Als Quellen haben wir die uns direkt zugänglichen Wörterbücher (auch entsprechende Internetadressen) konsultiert⁵. Bei mehreren alternativen Ausdrücken haben wir uns darauf beschränkt, nur die jeweils ersten beiden zu berücksichtigen. Aus verschiedenen Gründen können die jetzigen Resultate nur als vorläufig angesehen werden. Sie sind aber tendenziell bereits aussagekräftig und zeigen, daß in dem von uns untersuchten Bereich keine Willkür herrscht. Methodologisch folgen wir im Wesentlichen den Vorgaben der Natürlichen Morphologie für die Bestimmung von Markiertheitsrelationen (MAYERHALER 1981).

Unsere Ausgangshypothese sieht vor, daß von zwei miteinander funktional verwandten Kategorien diejenige markiert(er) ist, welche den merkmalthaltigeren Ausdruck erhält und/oder vom Ausdruck des Oppositionspartners abgeleitet ist oder ohne jeden speziellen Ausdruck bleibt. Merkmalthaftigkeit manifestiert sich auf segmentaler Ebene in der größeren Anzahl von Segmenten, die ein Ausdruck umfaßt. Gleichfalls entscheidend ist die höhere Anzahl von Silben und Morphen pro Wortform. Insgesamt kommen in den 120 Sprachen des Samples 143 mögliche Kombinationen von Ausdrücken für BEIDE und ZWEI vor, da in 23 Sprachen mehr als ein Ausdruck genannt wird, ohne daß eine klare Hierarchisierung vorgenommen werden kann. Während die Bestimmung der Segment- und Silbenzahlen auf der Basis der vorhandenen Informationen über die Einzelsprache problemlos war, sind auf dem Gebiet der morphologischen Struktur der Wortformen einige unklare Fälle verblieben, die nur nach eingehender Prüfung entschieden werden können.

Als Beispiele für Komplexitätsunterschiede zwischen den Ausdrücken für BEIDE und ZWEI ziehen wir der Kürze halber nur Afrikaans und Baskisch heran, vgl. Tabellen 1–2.

Tabelle 1. Baskisch

Kriterium	ZWEI	BEIDE	ZWEI	BEIDE
	<i>bi</i>	<i>biek</i>		
Segmentzahl	2	4	/bi/	/biek/
Silbenzahl	1	2	_s bi _s	_s bi _s ek _s
Morphzahl	1	3	{bi}	{bi}-{e}-{k}
			{zwei}	{zwei}-{DEF}-{PL}

⁴ Da wir diesen Beitrag als Pilotstudie verstehen, haben wir uns nicht darum bemüht, ein genetisch, areal und typologisch repräsentatives Sample zusammen zu stellen. Dennoch ist die interne Heterogenität unseres Samples stark genug, damit keine Schlagseitigkeit der Ergebnisse entsteht.

⁵ Auf eine Identifikation der Quellen wurde aus Platzgründen verzichtet.

Tabelle 2. Afrikaans

Kriterium	ZWEI	BEIDE	ZWEI	BEIDE
	<i>twee</i>	<i>albei</i>		
Segmentzahl	3	4	/tve:/	/albei/
Silbenzahl	1	2	_s tve _s	_s al _s bei _s
Morphzahl	1	2	{twee}	{al}-{bei}
			{zwei}	{alle}-{beide}

In beiden Sprachen sind die Ausdrücke für BEIDE auf allen drei Ebenen komplexer als die Ausdrücke für ZWEI: sie umfassen mehr Segmente, mehr Silben und mehr Morphe. In dieser Hinsicht sind Baskisch und Afrikaans beileibe keine Einzelfälle. Vielmehr reflektieren sie einen allgemeinen Trend unter den Sprachen der Welt.

In Tabelle 3 führen wir für unsere 120 Samplesprachen zunächst die absoluten Werte auf: die Ziffern in den Zellen geben an, wie oft der Ausdruck für BEIDE komplexer als der für ZWEI ist, wie oft die Ausdrücke gleich komplex ausfallen und wie oft der Ausdruck für ZWEI höhere Komplexität als der für BEIDE aufweist.

Tabelle 3. Komplexitätsvergleich – absolute Zahlen

Kriterium	BEIDE > ZWEI	BEIDE = ZWEI	BEIDE < ZWEI	unklar	Summe
Segmentzahl	109	28	6	0	143
Silbenzahl	110	29	4	0	143
Morphzahl	87	43	1	12	143

Auch wenn es einige Fälle gibt, die eine höhere Komplexität bei ZWEI verbuchen, kann kein Zweifel daran bestehen, daß es sich hierbei um Ausnahmen handelt. In der Regel sind Ausdrücke für BEIDE auf jedem der drei Parameter komplexer als ihr kardinalisches Pendant. Gleiche Komplexität ist eine Minderheitenlösung, die nur auf der morphologischen Ebene an Bedeutung gewinnt, ohne zu einem echten Konkurrenten für die höhere Komplexität von BEIDE-Ausdrücken zu werden. Dies wird besonders deutlich, wenn wir die absoluten Zahlen in Prozentwerte übersetzen. Dies geschieht in Tabelle 4.

Tabelle 4. Komplexitätsvergleich – relative Werte [%]

Kriterium	BEIDE > ZWEI	BEIDE = ZWEI	BEIDE < ZWEI	unklar	Summe
Segmentzahl	76,3	19,5	4,2	0	100
Silbenzahl	77,0	20,2	2,8	0	100
Morphzahl	60,8	30,0	0,8	8,4	100

Für Segment- und Silbenzahlen gibt es eine gute Dreiviertelmehrheit von komplexeren BEIDE-Ausdrücken. Hinsichtlich der Morphzahlen geht dieses Übergewicht zwar merklich zurück, bleibt aber deutlich über der Zufallswahrscheinlichkeit und übertrifft die egalitäre Komplexität in einem Verhältnis von 2:1. Es drängt sich also der Schluß geradezu auf, daß BEIDE-Ausdrücke übereinzelsprachlich dazu tendieren komplexer zu

sein als die entsprechenden ZWEI-Ausdrücke derselben Sprache. Wir fassen dies in folgendem Beobachtungstripel zusammen:

- Mit einer Wahrscheinlichkeit von 4:1 sind Ausdrücke für BEIDE und ZWEI unterschiedlich komplex.
- Dabei sind BEIDE-Ausdrücke (je nach Kriterium) zwischen 18- und 87-mal häufiger komplex als ZWEI-Ausdrücke.
- In einem Paar aus BEIDE und ZWEI tendieren BEIDE-Ausdrücke dazu, merkmalthafter kodiert zu werden als ZWEI-Ausdrücke.

Auf diesem Stand der Dinge können wir weitere Aspekte der Bestimmung von Markiertheitswerten betrachten. Denn die häufige Wiederkehr des Musters komplexer BEIDE-Ausdruck neben einfachem ZWEI-Ausdruck spricht deutlich dafür, daß zwischen diesen beiden Größen eine systematische Beziehung besteht. Nur in solchen systematischen Beziehungen ist es sinnvoll von Markiertheitsverhältnissen zu sprechen. Die bisherige Evidenz läßt stark vermuten, daß BEIDE gegenüber ZWEI markiert ist.

Diese Evidenz wird nun durch folgende Umstände noch verstärkt. Zum einen gibt es in unserem Sample insgesamt zwölf Sprachen (also exakt ein Zehntel)⁶, die nur einen Ausdruck verwenden, der die Funktionen von ZWEI und BEIDE gleichermaßen erfüllt. Dazu kommen noch drei weitere Sprachen (Kanaresisch, Madegassisch und Mazedonisch), die als Alternative neben spezialisierten Ausdrücken auch die Verwendung ein und desselben Ausdrucks für ZWEI und BEIDE zulassen. Wir gehen davon aus, daß es sich hierbei um die generelle Verwendung des Kardinales handelt, also um eine Konstellation, in der kein eigenständiger BEIDE-Ausdruck besteht, aber sehr wohl ein ZWEI-Ausdruck. Es gibt keine Umkehrung dieser Konstellation, d.h. daß crosslinguistisch gesehen BEIDE weniger weit verbreitet ist als ZWEI. Die in der Sprachwelt seltenere Kategorie ist gegenüber der häufigeren markiert.

Diese Lösung wirkt vielleicht zunächst etwas gewollt. Bei näherem Hinsehen ist sie aber die logische Konsequenz aus den folgenden Beobachtungen (und dem, was oben bereits über die Komplexität gesagt wurde). In 60 Fällen enthält der Ausdruck für BEIDE auch den Ausdruck für ZWEI. Das entspricht fast 47% aller Konstellationen, in denen ZWEI und BEIDE nicht identisch ausgedrückt werden. Typische Beispiele sind Albanisch *dy* ‚zwei‘ → *të dy* ‚beide‘, Hausa *biyu* ‚zwei‘ → *duk biyu* ‚beide‘, Thai *song* ‚zwei‘ → *thang-song* ‚beide‘ und Mordwinisch *kauto* ‚zwei‘ → *kautonesk* ‚beide‘, bei denen das Numerale ZWEI immer auch im Ausdruck für BEIDE vollständig enthalten ist. Es ist in diesem Zusammenhang unerheblich, ob der Ausdruck für BEIDE einwortig oder mehrwortig ist. Es gibt also eine ansehnliche (aber dennoch nicht majoritäre) Tendenz zur formalen Abhängigkeit⁷ des BEIDE-Ausdrucks vom jeweiligen ZWEI-Ausdruck. Rechnet man hier noch die Fälle der formalen Identität der Ausdrücke hinzu (15 Fälle), dann erhöht sich der Anteil der von ZWEI abhängigen BEIDE-Ausdrücke auf 52% (75 von 143 möglichen Fällen). Das ist zwar immer noch keine erdrückende Mehrheit; der Wert zeigt aber doch, daß es eine eindeutige und einseitige Abhängigkeit gibt, da kein Fall bekannt ist, für den die umgekehrte Ableitungsrichtung (also BEIDE > ZWEI) gilt. Wir können also wie folgt formulieren:

⁶ Im Appendix stehen diese Sprachen grau schattiert in den Zeilen 1–12.

- Wenn einer der Ausdrücke von seinem Gegenstück abgeleitet ist oder dessen Segmentkette enthält, dann ist es immer der BEIDE-Ausdruck, der auf dem ZWEI-Ausdruck basiert.

Diese Beobachtung paßt zum einen sehr gut zu der obigen Tendenz von BEIDE-Ausdrücken dazu, morphologisch komplexer zu sein als die korrespondierenden ZWEI-Ausdrücke. Wenn wir nun sehen, daß es diese unidirektionale Abhängigkeit gibt, dann fällt es uns auch nicht mehr schwer, die gelegentlich auftretende formale Identität von BEIDE und ZWEI als eine Neutralisierung durch das unmarkierte ZWEI zu deuten. Wenn wir alle Evidenz aufaddieren, ergibt sich ganz eindeutig aus Merkmalthaftigkeit, Neutralisierung und formaler Abhängigkeit die folgende Markiertheithierarchie:

m → <ZWEI; BEIDE>

In dem aus ZWEI und BEIDE gebildeten Paradigma stellt BEIDE das markierte Oppositionsglied, ZWEI ist demgegenüber unmarkiert.

Hier schließt sich der Kreis gewissermaßen wieder, weil wir ja bereits eingangs festgestellt haben, daß sich in Deutsch *beide* die semantischen Merkmale [zwei], [gesamt] und [definit] bündeln, während Deutsch *zwei* lediglich eines davon enthält, nämlich [zwei]. Für BEIDE darf also eine höhere konzeptuelle Komplexität angenommen werden, die sich in der überwiegenden Mehrheit unserer Samplesprachen wie im Deutschen ikonisch auf der Ausdrucksseite abbildet. Dieser konstruktive Ikonismus betrifft zunächst die oben geschilderten Komplexitätsunterschiede der Ausdrücke für ZWEI und BEIDE. Darüber hinaus ergibt sich die ausdrucksseitige Komplexität von BEIDE sehr oft dadurch, daß an der Bildung der betreffenden Formen/Konstruktionen Morpheme beteiligt sind, die ihrerseits Definitheit kodieren. Dies kann erfolgen, indem beispielsweise der definite Artikel einer gegebenen Sprache im BEIDE-Ausdruck obligatorisch enthalten ist. Von dieser Strategie zeugen 16 Sprachen des Samples (= 13%) – darunter Griechisch *dýo* ‚zwei‘ → *kai oi dýo* ‚beide‘, wo der definite Pluralartikel *oi* im BEIDE-Ausdruck erscheint. Ähnlich sind neben anderen Samoanisch *lua* ‚zwei‘ → *le lua* ‚beide‘, Tschetschenisch *shi* ‚zwei‘ → *shii'a* ‚beide‘ und Walisisch *dau* ‚zwei‘ → *y ddau* ‚beide‘, die ihre Definitheitsmarker (Artikel *le* und *y*, Affix *-a*) für die Bildung des Ausdrucks BEIDE einsetzen (siehe auch Baskisch in Tabelle 1 oben). Ein All-Quantifikator kann ebenfalls involviert sein. Alle möglichen Referenten des Ausdrucks sind gemeint, wodurch die Gruppe vollständig betroffen ist und keine Möglichkeit von indefiniter Referenz auf einen nicht näher bestimmten Teil des Ganzen mehr bleibt. BEIDE-Ausdrücke haben also Eigenschaften von Kollektiva. Elf Sprachen (= 9%) weisen dieses Verfahren auf. Hierzu gehören Gaskognisch *dus* ‚zwei‘ → *tot dus* ‚beide‘, Azeri *iki* ‚zwei‘ → *her ikisi* ‚beide‘, Sranan *tu* ‚zwei‘ → *ala tu* ‚beide‘ und Ungarisch *kettő* ‚zwei‘ → *mindkettő*

⁷ Wir ziehen den Begriff der formalen Abhängigkeit dem der Ableitung o.a. vor, weil letzterer eine derivationale Systematik suggeriert, die sich nicht immer belegen läßt. Ein Ausdruck X sei formal abhängig von einem Ausdruck Y, wenn Ausdruck X den Ausdruck Y (oder einen wesentlichen Bestandteil seiner Segmentkette) in sich einschließt. Diese Inklusionsbeziehung umfaßt auch die formale Identität der Ausdrücke X und Y.

‚beide‘, die ihre jeweiligen All-Quantifikatoren (*tot, her, ala* und *minden*) in die Ausdrücke für BEIDE integrieren.

All-Quantifikatoren tauchen zudem auch bei der Verstärkung von bereits bestehenden BEIDE-Ausdrücken auf, die dem Muster von Friesisch *allebeide* ‚beide‘ entsprechen (siehe auch Afrikaans in Tabelle 2 oben). Eine andere Verstärkungsstrategie, die relativ oft unter den Samplesprachen vertreten ist, kombiniert einen bereits geprägten BEIDE-Ausdruck mit dem Numerale ZWEI. Dies ist uns wiederum in elf Sprachen (= 9%) des Samples begegnet. Die Belege stammen überwiegend aus Sprachen des östlichen Europas, aber nicht nur von dort. Beispiele sind Italienisch *ambedue* ‚beide‘ (< *ambe* ‚beide‘ + *due* ‚zwei‘), Japanisch *futatsutomo* ‚beide‘ (< *futatsu* ‚zwei‘ + *tomo* ‚beide‘), Litauisch *abudu* ‚beide‘ (< *abu* ‚beide‘ + *du* ‚zwei‘) und Kroatisch *obadva* ‚beide‘ (< *oba* ‚beide‘ + *dva* ‚zwei‘)⁸. Wir erkennen also, daß bei der formalen Gestaltung von BEIDE-Ausdrücken die drei wesentlichen semantischen Komponenten, die wir für *beide* im Deutschen identifiziert haben, fallweise eine separate Kodierung innerhalb des Gesamtausdrucks erhalten können: es gibt Sprachen, in denen die Definitheit explizit gemacht wird (siehe Merkmal [definit]), solche, in denen der Kollektivcharakter hervorgehoben wird (siehe Merkmal [gesamt]), und eine dritte Gruppe, in der die Zweizahl im Vordergrund steht (siehe Merkmal [zwei]). Daneben tritt eine vierte quantitativ ansehnliche Gruppe auf, bei der die BEIDE-Ausdrücke morphologisch opak sind.

Wir haben hier gleichzeitig die hauptsächlichsten Grammatikalisierungswege in etwa umrissen: BEIDE-Ausdrücke gehen sehr oft auf definite oder all-quantifizierte ZWEI-Ausdrücke zurück und enthalten daher einen Definitheits- oder einen All-Marker. Wenn BEIDE-Ausdrücke renoviert werden, kommt es ebenso oft zur Kombination eines alten BEIDE-Ausdrucks mit dem Numerale ZWEI. Die Hauptquellen, aus denen sich Ausdrücke für BEIDE schöpfen, sind mithin das Numerale, der definite Artikel, gebundene Definitheitsmarker, All-Quantifikatoren, die in unterschiedlicher Kombination miteinander auftreten können.

3. TYPEN UND EINZELSPRACHEN

Da die Definitheit konzeptuell, grammatisch und auch konstruktionell bei BEIDE eine herausragende Rolle spielt, betrachten wir in diesem Kapitel anhand von vier nur schlaglichtartigen Fallstudien die Interaktion von Definitheit und BEIDE-Ausdrücken in ausgewählten Einzelsprachen. Diese Einzelsprachen repräsentieren die vier möglichen Typen, die sich aus der Matrix in Tabelle 5 ergeben.

Tabelle 5. Matrix der belegten Typen

	BEIDE	
	+	-

⁸ Im Deutschen ist diese Kombination gelegentlich im scherzhaften Stil zu hören: *zweibeide* kann aber nur in Kombination mit Pronomina (*ihr zweibeiden geht jetzt nach Hause!*) oder mit vorangestelltem definiten Artikel (*die zweibeiden [Kerle] gingen nach Hause*). *Zweibeide* ist also kein einfacher Ersatz für *beide*.

Definitheit	+	Typ A	Typ B
	-	Typ C	Typ D

Die Kriterien, die für die Matrix ausschlaggebend sind, sind zum einen das (Nicht-)Vorhandensein eines vom Numerale ZWEI unabhängigen Ausdrucks für BEIDE und zum anderen das (Nicht-)Vorhandensein einer overt grammatischen Definitheitsmarkierung. Die vier möglichen Kombinationen sind sämtlich in unserem Sample belegt. Deutsch und Englisch sind Vertreter von Typ A, während das Französische Typ B vertritt. Die Beispiele in Tabelle 6 zeigen, daß die gemeinsame Typzugehörigkeit von Sprachen nicht automatisch auch die identische Verwendung der betreffenden Ausdrücke nach sich zieht.

Tabelle 6. Attributive Ausdrücke in drei Sprachen

<i>zwei</i>	<i>die zwei</i>	<i>die beiden</i>	<i>beide</i>	<i>Männer</i>
<i>two</i>	<i>the two</i>		<i>both</i>	<i>men</i>
<i>deux</i>	<i>les deux</i>			<i>hommes</i>
<i>indefinit</i>	definit			Kopfnomen

Im Deutschen ist *beide* direkt mit dem definiten Artikel verbindbar, was für Englisch *both* ausgeschlossen ist (wo es nur in einer partitiven Konstruktion *both of the men* zur indirekten Kombination von Artikel und BEIDE-Ausdruck kommt). Der definite Artikel *the* geht nur in Kombination mit dem Numerale *two*. In dieser Hinsicht verhält sich das Englische wieder ähnlich dem Französischen, das eigentlich einem anderen Typ angehört, aber den definiten Artikel mit dem Numerale direkt kombiniert. Die graue Schattierung in Tabelle 6 zeigt an, welche Domäne die Kombination aus definitem Artikel und Numerale jeweils hat. Fettdruck zeigt, wo lexikalisierte BEIDE-Ausdrücke in Gebrauch sind.

In dem Wissen, daß es auf der Mikroebene noch große strukturelle Varianz geben kann und daher statt von distinkten Klassen besser von einem Kontinuum mit fokalen Punkten ausgegangen werden sollte, stellen wir nachfolgend je einen Vertreter der vier Typen vor. Den Anfang macht Typ A, der durch das Norwegische exemplifiziert wird. Es folgt das Maltesische für Typ B. Typ C ist durch das Ukrainische vertreten und den Abschluß bildet für Typ D das Georgische. In den Unterkapiteln gehen wir der Frage nach, inwiefern sich die Zweizahl anders gegenüber dem Rest der Numeralia verhält und inwiefern Restriktionen hinsichtlich der overt Kodierung von Definitheit im Zusammenhang mit der Zweizahl bestehen.

3.1. TYP A: NORWEGISCH (BOKMÅL)

Das Norwegische besitzt einen suffigierten Definitheitsmarker, der mit einem sog. freien Artikel in komplementärer Verteilung steht⁹. Beide Varianten sind sensitiv für Numerus (Singular, Plural) und Genus (Utrum [jetzt auch: Maskulinum, Femininum], Neutrum). Der freie Artikel kommt in „schweren“ NPn vor, wenn das Substantiv (adjek-

⁹ Eine strukturelle Übersicht über die skandinavischen Artikelsysteme bietet DAHL (2004).

tivische) Attribute hat, z.B. *gamle menn* ‚alte Männer‘ → *de gamle menn* ‚die alten Männer‘, der suffigierte Definitivmarker tritt an allein stehende Substantive, z.B. *en pakke* ‚ein Paket‘ → *pakke-n* ‚das Paket‘ (BERULFSEN 1977: 24–29). Der indefinite Artikel ist grundsätzlich ein freies Morphem, das dieselben Genusdistinktionen zeigt wie der definite Artikel. Das Numerale *to* lautet *to*, der *BEIDE*-Ausdruck ist *begge*.

Begge wird im Norwegischen sowohl attributiv als auch pronominal verwendet. Die pronominale Verwendung exemplifiziert Beispiel (1)¹⁰.

(1) [HP I Norwegisch 37]

Dudleif og onkel Viktor kom inn.
Dudley und Onkel Vernon komm.PRÄT herein
Begge rynket på nesa av lykten fra Harrys nye uniform.
beide rümpf:PRÄT an Nase von Geruch:DEF.U aus Harry:GEN neu:DEF Uniform.
‚Dudley und Onkel Vernon kamen herein. **Beide** rümpften die Nase wegen des Geruchs aus Harrys neuer Uniform.‘

Begge bezieht sich anaphorisch auf die im vorangehenden Satz eingeführten Diskurspartizipanten. In Beispiel (2) liegt attributive Verwendung vor. Das entsprechende Substantiv steht im definiten Plural, der durch das Suffix *-ne* kodiert wird.

(2) [HP I Norwegisch 73]

da skal jeg få noen til å vise Dem ned til begge hvelvene
dann FUT ich mach jemand zu INF weis HON hinunter zu *beide* Kammer:DEF:PL
‚Dann werde ich jemanden holen, der Sie zu den **beiden** Kammern hinunterführt.‘

Die Definitivmarkierung am von *begge* begleiteten Kopfnomen ist jedoch nicht obligatorisch. Gerade bei Substantiven, die semantisch natürliche Paare bezeichnen (paarige Körperteile usw.), entfällt sie. Dies wird durch Beispiel (3) illustriert, in dem das Substantiv *sider* ‚Seiten‘ zwar im Plural steht, aber Definitivheit wird nicht koenkodiert (sonst lautete die Form *sidene* ‚die Seiten‘). In (2)–(3) sind die uns interessierenden Konstruktionen jeweils Teil einer PP, die von der Präposition *til* ‚zu‘ regiert wird.

(3) [HP I Norwegisch 107]

Til begge sider var det så mørkt at Harry trodde
zu *beide* Seite:PL war es so dunkel:N daß Harry glaub:PRÄT
det måtte være tett skog.
es muß:PRÄT sein dicht:N Wald.
‚Auf **beiden** Seiten war es so dunkel, daß Harry glaubte, es wäre dichter Wald.‘

Auch diese Gebrauchsweise stimmt recht gut mit den Gegebenheiten im Deutschen überein, wo es vorzugsweise *mit beiden Händen* statt **mit den beiden Händen* heißt,

¹⁰ Die norwegischen Beispiele entnehmen wir der Übersetzungsliteratur, in diesem Fall: Jane K. Rowling [übersetzt von Torstein Bugge Høverstad]. 2000. *Harry Potter og de vises stein*. Trondheim: N. W. Damm & Søn. Hier und bei den folgenden Quellen sind die Übersetzungen von uns selbst angefertigt worden, um Unstimmigkeiten zwischen deutscher und fremdsprachlicher Version von Texten zu umgehen.

aber Substantive, die keine natürliche Paarigkeit voraussetzen, eher den definiten Artikel erfordern (*mit den beiden Bleistiften*). Keine der Konstruktionen wäre im Deutschen allerdings ungrammatisch.

Im Norwegischen ist der *BEIDE*-Ausdruck also durchaus mit den Definitiv markierenden Morphemen kombinierbar. Wenn sie nicht erscheinen, heißt dies aber nicht, daß *begge* indefinit würde. Es ist inhärent definit – und daher muß es andere Gründe dafür geben, daß es zur zusätzlichen Kodierung von Definitivheit kommt. Im nord-germanischen Umfeld ist die sogenannte Doppeldetermination auch sonst kein Unikum (DAHL 2004). *Begge* kommt aber nicht nur mit den Artikeln/Definitivzeichen zusammen vor, sondern auch mit dem Numerale *to*. Mit den Beispielen (4)–(5) wird belegt, daß die Kombination *begge to* ‚alle beide‘ sowohl in emphatischen Kontexten (= [4]) als auch außerhalb davon (= [5]) vorkommt.

(4) [HP I Norwegisch 142]

Bli med mig, begge to.
bleib mit mir *beide* zwei.
‚Kommt mit mir, **alle beide**.‘

(5) [HP I Norwegisch 149]

Det kom et redd kvink, og så la han på sprang –
es komm.PRÄT ein:N ängstlich Quieken und dann leg.PRÄT er an renn
og snublet, støttet seg til Ronny,
und stolper:PRÄT stütz:PRÄT sich zu Ronnie
og begge to ramlet mot en rustning.
und *beide* *to* rammel:PRÄT gegen ein:U Rüstung
‚Es ertönte ein ängstliches Quieken und dann rannte er los – und stolperte, stützte sich auf Ronnie, und **alle beide** rammelten gegen eine Rüstung.‘

Wie die inhärente Definitivheit von *begge* nicht verhindert, daß noch ein zusätzlicher Marker für dieselbe Kategorie eingesetzt wird, blockiert die inhärente Zweizahl von *begge* ebensowenig die Verwendung des expliziten Numerales *to*. Beide zusätzliche Markierungen – definitiver Artikel wie Numerale – sind semantisch gesehen überflüssig. Im letzteren Falle entspricht die norwegische Konstruktion *begge to* pragmatisch dem deutschen *alle beide* (siehe auch Fußnote 5).

Wie unterscheidet sich nun der Gebrauch von *begge* von demjenigen des Numerales *to*? Während *begge* pronominal alleine auftritt (in Beispiel [1]), ist ein *to* alleine nicht anaphorisch einsetzbar. Es kann aber wieder pronominal verwendet werden, wenn sich ihm der freie definite Artikel beigesellt, siehe Beispiel (6).

(6) [HP I Norwegisch 171]

Slur og Nask var der inne. Bare de to.
Snape und Finch war dort drinnen nur *die* *to*
‚Snape und Finch waren da drinnen. Nur **die zwei/beiden**.‘

Hier werden zwei im vorangehenden Kontext eingeführte Partizipanten durch den Ausdruck *de to* ‚die zwei‘ in einer Art ‚afterthought‘ wieder aufgenommen. *De to* wird gegenüber *begge* der Vorzug gegeben, weil in dem Lehrerzimmer, in dem sich die beiden Personen alleine aufhalten, üblicherweise mehr als zwei Lehrer anzutreffen sind. Die

Wahl des ZWEI-Ausdrucks ist also dadurch motiviert, daß die Zweizahl im Fokus steht (= „nur *zwei*“), wohingegen die Definitheit in den Hintergrund tritt. In *begge* wären Definitheit und Zweizahl wohl eher gleichberechtigte Komponenten; in *de to* können sie voneinander getrennt und *to* separat betont werden. Im Deutschen sind beide Möglichkeiten zulässig: *nur die zwei* neben (präferentem) *nur die beiden*. Auf jeden Fall muß der definite Artikel verwendet werden. Ähnlich verhält sich das Deutsche in Bezug auf Beispiel (7)

(7) [HP I Norwegisch 173]

Hun sto midt ute på banen med sopelimen i händen
sie steh.PRÄT mitten draußen an Feld:DEF.U mit Besen:DEF.U in Hand:DEF.U
og ventet på de to lagene.

und wart:PRÄT an *die zwei* Mannschaft:DEF.PL

„Sie stand mitten auf dem Feld mit dem Besen in der Hand und wartete auf *die beiden/zwei* Mannschaften.“

Hier wird *de to* attributivisch verwendet und entspricht damit dem Gebrauch von *begge* in (2). Anders als bei *begge* ist aber die Definitheitsmarkierung am Substantiv obligatorisch, wenn es mit *de to* kombiniert wird. Dieser formale Unterschied ist sicher der Tatsache geschuldet, daß in *de to* der definite Artikel natürlich explizit ist, während die Definitheit bei *begge* inhärent/implizit ist. Warum wird nun in (7) *de to* der Vorzug gegeben? *Begge* wäre grammatisch ebenfalls zulässig, würde aber betonen, daß die Schiedsrichterin eben nicht nur auf *eine* der beiden Mannschaften wartet – eine Lesart, die kontextuell unsinnig ist, da noch keine der beiden Mannschaften das Spielfeld betreten hatte. *De to* verhindert diese Lesart. Der Akzent liegt – im unmarkierten Fall – auf dem nachfolgenden Substantiv, so daß sowohl Definitheit als auch Zweizahl keine Vordergrundinformation darstellen. *Begge* scheint den Akzent normalerweise zu attrahieren. Im Deutschen würde die unerwünschte Lesart nur dann aufkommen, wenn *beide* alleine verwendet wird. Zusammen mit dem definiten Artikel sind sowohl *beide* als auch *zwei* unter normalen prosodischen Bedingungen unbedenklich.

Begge und *to* konkurrieren auch miteinander, wenn es um die Kombinierbarkeit mit Pronomina geht. In (8)–(9) folgen *begge* und *to* jeweils einem pluralischen Personalpronomen.

(8) [HP I Norwegisch 196]

Ronny slengte kappen over dem begge.

Ronnie werf:PRÄT Mantel:DEF.U über sie beide

„Ronnie warf den Mantel über (*sie*) *beide*.“

(9) [HP I Norwegisch 102]

Dere to burde se til å skifte.

ihr zwei soll:PRÄT seh zu INF umzieh

„*Ihr beide/zwei* solltet zusehen, euch umzuziehen.“

Der Gebrauch von *begge* und *to* in diesen Sätzen ist wiederum dadurch motiviert, daß für (8) der Kontext nur zwei mögliche Partizipanten überhaupt zuläßt (beide Charaktere sind unter dem Unsichtbarkeitsmantel). In (9) hingegen sind theoretisch noch mehrere andere Adressaten denkbar (nämlich alle in Hörweite befindlichen Schüler); daher muß die

Anzahl der gemeinten sozusagen ausdrücklich präzisiert werden, was mit einem separat betonbaren Numerales besser geht als mit dem „Portmanteaumorph“ *begge*. Hierzu paßt auch Satz (10), der aus der Episode stammt, in der Harry Potter die vier verschiedenen Bälle des Quidditsch-Spiels vorgeführt werden.

(10) [HP I Norwegisch 158]

Disse to her er klabber.

diese zwei hier ist Klatscher:PL

„*Diese zwei/beiden* hier sind Klatscher.“

Da es mehr als zwei mögliche Referenten gibt, paßt *begge* nicht, das ja mit Exklusivität/Totalität der Referenz assoziiert ist. Eventuell ist auch die Verwendung des Demonstrativums ein Ausschlußkriterium, da wir keinen Fall für eine Kombination aus freiem definiten Artikel und *begge* finden konnten. Freie, am linken Rand der NP positionierte Determinatoren sind möglicherweise mit *begge* inkompatibel. Hier könnte die deiktische Funktion blockierend wirken, weil sie partitivisch interpretiert werden kann („[nur] diese hier – aus einer größeren Gruppe“).

Das Numerales *to* verhält sich in vielerlei Hinsicht so wie die übrigen Kardinalia des Norwegischen. So entspricht Satz (11) ganz dem Satz (9) oben – ohne jedoch eine Alternative zuzulassen, da ja nur für die Zweizahl ein lexikalisierte Ausdruck zur Verfügung steht. Ab drei tritt also potentiell Neutralisierung der Aspekte ein, die durch das Nebeneinander von *de to* und *begge* bei der Zweizahl auseinander gehalten werden können.

(11) [HP I Norwegisch 244]

Hva gjør dere tre inne?

was mach *ihr drei* drinnen

„Was macht *ihr drei* drinnen?“

Im Unterschied zu *tre* usw. bedarf die Zweizahl aber nicht der Kombination mit dem All-Quantifikator, wenn Exklusivität/Totalität betont werden soll. Hier genügt *begge*, während für die übrigen Numeralia die Setzung von *alle* ‚alle‘ nötig ist, vgl. (12)–(13).

(12) [HP I Norwegisch 88]

Alle tre satt og lo.

alle drei sitz:PRÄT und lach:PRÄT

„*Alle drei* (saßen und) lachten.“

(13) [HP I Norwegisch 251]

Alle tre hundehodene snuste som gale i deres retning.

alle drei Hundekopf:DEF.PL schnauf:PRÄT wie verrückt in ihre Richtung

„*Alle drei* Hundeköpfe schnauften wie irre in ihre Richtung.“

Wir haben in unserem Beispieltext keinen Beleg für **alle begge* oder **alle to* gefunden. Im Deutschen wäre zumindest *alle beide* unproblematisch, während **alle zwei* auch von befragten Muttersprachlern als nicht wohlgeformt klassifiziert wird. Es steht zu vermuten, daß *begge* allein im Norwegischen Exklusivität/Totalität kodiert. Das Fehlen von Belegen für Kombinationen mit einem All-Quantifikator deutet darauf hin, daß das Merkmal [gesamt] am festesten in der semantischen Matrix des Ausdrucks verankert ist.

Dahingegen sind [definit] und [zwei] zumindest in Maßen noch separierbar, indem sie durch distinkte zusätzliche Morpheme ein zweites Mal kodiert werden können.

3.2. TYP B: MALTESISCH

Das Maltesische hat einen proklitischen definiten Artikel (jedoch keinen indefiniten Artikel). Die Form des definiten Artikels unterliegt morphologisch bedingter Allo-morphie. Die Grundform lautet *il-*; der anlautende Vokal fällt nach auf Vokal endenden Wörtern, der Lateral assimiliert sich an nachfolgende alveolare Konsonanten, vor Konsonantengruppen der Struktur *sK-* erscheint ein paragogisches *-i-* (BORG, AZZOPARDI-ALEXANDER 1995). Ein vom Numerale ZWEI unabhängiger Ausdruck für BEIDE ist inexistent. Das Numerale ZWEI tritt in dreierlei Form auf: als *tnejn*, wenn es dem Abzählen dient oder kein quantifizierter Ausdruck folgt, *żewġ*, wenn mehrsilbige Quantifikata folgen, *żewġt* vor einsilbigen (PAYNE 1996). Im Maltesischen ist neben Singular und Plural, Singulativ und Kollektiv noch reliktisch ein Dual gegeben, der ein Nischendasein bei Ausdrücken führt, die im weitesten Sinne Maßeinheiten oder Körperteilbezeichnungen sind (FENECH 1996): Singular *xahar* ‚Monat‘ → Plural *xhur* ‚Monate‘ → Dual *xahrejn* ‚zwei Monate‘.

Die Wörterbuch-Übersetzung von Deutsch *beide* ist also *it-tnejn* bzw. *iż-żewġ*, was wörtlich ins Deutsche rückübersetzt *die zwei* ergibt. Die Verwendungsweisen dieser Ausdrücke exemplifiziert der folgende Aufriß¹¹. Beispiel (14) enthält das pronominal gebrauchte *it-tnejn*, das sich auf die zuvor im Kontext eingeführten Personen Nazju und Selika als Gruppe bezieht.

- (14) [NE Maltesisch 4]
Nazju kien iġhaddas rasu fuq l-imqadef,
 Nazju war 3:drück.IMPERF Kopf:POR.3Sg.M über DEF-Ruder
Selika kienet tbaxxi għajnejha lejn qiegħ id-dgħajsa
 Selika war:F 3F:senk.Imperf Auge:PL:POR.3Sg.F gen Boden DEF-Boot
jew taqbad tilgħab b'idejha mal-frenża tal-ħasira;
 oder 3F:greif.IMPERF 3F:spiel.IMPERF mit-Hand:PL:POR.3Sg.F mit-Franse von:DEF-Seide
u t-tnejn, donnhom ħsieb wieħed, kienu jgħidu f'qalbhom.
 und DEF-zwei als_ob:3PL Gedanke ein.M war:3PL 3:sag.IMPERF:PL in-Herz:POR.3PL
 ‚Nazju beugte sich über das Ruder, Selika senkte ihren Blick auf den Boden
 des Bootes oder fing an, mit ihren Händen am Saum der Seide zu spielen;
 und beide, als wären sie eines Gedankens, sagten sich im Stillen...‘

Pronominal kann nur *it-tnejn* verwendet werden, da *iż-żewġ* immer eine rechts folgende NP einleitet. Das heißt aber nicht, daß *it-tnejn* nicht attributiv auftritt. Beispiel (15) zeigt *it-tnejn* in postnominaler Stellung. Diese scheint hauptsächlich bei paarigen Körperteilbezeichnungen aufzutreten, deren morphologische Pluralform diachron auf den Dual zurück geht (wie bei Singular *id* ‚Hand‘ → Dual *idejn* ‚zwei Hände‘ > Plural *idejn* ‚Hände‘).

- (15) [NE Maltesisch 244]
daħħal idejh it-tnejn fi hżiemu,

¹¹ Die maltesischen Beispiele stammen aus dem 1947 in Malta bei Giovanni Muscat erschienenen historischen Roman *Nazju Ellul* von Guże' Muscat-Azzopardi.

eintret.PERF:KAUS Hand:PL:POR.3Sg.M DEF-zwei in Tasche:POR.3Sg.M
ħareġ żewġ stalletti.
 herausnehm.PERF zwei Messer:PL
 ‚Er steckt beide Hände in seine Tasche, er holte zwei Messer heraus.‘

In Beispiel (15) erscheint auch noch das einfache Kardinale ZWEI, das zwei neu auftretende Diskurspartizipanten einführt. Mit dem definiten Artikel zusammen finden wir dasselbe Numerales in pränominaler Stellung beispielsweise in (16).

- (16) [NE Maltesisch 110]
u i-żewġ xbejbiet iġibdu l ġewwa.
 und DEF-zwei Jungfrau:PL zieh.PERF:REF:3PI nach innen
 ‚Und die beiden Jungfrauen begaben sich ins Haus.‘

In allen diesen Fällen bezieht sich der Ausdruck immer auf ein Kollektiv: es gibt weder mehr Liebhaber noch mehr Hände noch mehr Jungfrauen, die in den von (14)–(16) beschriebenen Situationen eine Rolle spielen. Die exakte Anzahl der Referenten ist also kein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen potentiellen Referenten, eher noch das Merkmal [gesamt], da ja auch jeweils nur einer von zweien beteiligt gewesen sein könnte. Die Zweizahl verhält sich daher nicht anders als die Drei-, Vier-, Fünzfzahl usw., vgl. Beispiel (17).

- (17) [NE Maltesisch 60]
It-tliet Qriema ħadu wkoll b'id is-Sur Gulliermu.
 DEF-drei Qormier:PI nehme.PERF:3PI auch mit-Hand DEF-Herr Gulliermu
 ‚Die drei Leute aus Qormi schüttelten Herrn Gulliermu auch die Hand.‘

In dieser Szene sind ohnehin nur drei Leute aus dem Ort Qormi zugegen, die als Gruppe zusammen zu dem Treffen, das beschrieben wird, gekommen sind. Wichtig im gegebenen Zusammenhang ist zum einen, daß auch die Leute aus *Qormi* Herrn Gulliermu herzlich begrüßen und das sie dies *alle* tun (unabhängig davon ob sie nun drei oder mehr sind). Der Ausdruck *it-tliet* ‚die drei‘ hebt also wie *iż-żewġ/it-tnejn* ‚die zwei/beiden‘ den kollektiven Aspekt hervor.

Es fällt deutlich auf, daß es bei den Ausdrücken, die aus definitem Artikel und dem kardinalen Numerale bestehen im gesamten maltesischen Beispieltext keinen einzigen Beleg für eine Verstärkung gibt, die etwa die Komponente [gesamt] betont – etwa durch die Verwendung des All-Quantifikators *kollha* ‚alle‘ (BORG 1996). Ganz im Gegenteil kommt es eher dazu, daß partitivische Konstruktionen gewählt werden, wenn durch das definite Numerales nicht Exklusivität/Totalität der Referenz gemeint ist. Dies belegt Beispiel (18).

- (18) [NE Maltesisch 62]
Mela dawn it-tlieta min-nies kienu ħerġin
 also DEM:PL.P DEF-drei von:DEF-Leute war:3PL herausomm.PART:PL
mill-Port bil-moħbi.
 aus:DEF-Hafen mit:DEF-Verborgenes
 ‚Also diese drei Leute haben den Hafen im Verborgenen verlassen.‘

Hier geht es um drei Individuen aus einem viel größeren Personenkreis, die eine bestimmte Handlung durchgeführt haben (nämlich Hochverrat). Das Demonstrativum und das Numerale zusammen fungieren hier als limitierend, die PP *min-nies* ‚von den Leuten‘ gibt die Gesamtmenge an, aus der die drei Delinquenten heraustreten. Des Fehlens von Belegen für Konstruktionen mit Fokus auf der Kollektivität spricht natürlich dafür, daß diese semantische Komponente bereits hinreichend profiliert ist. Dies trifft aber nicht nur auf die Zweizahl zu, sondern gilt für alle definiten Numeralia.

Nur am Rande erwähnen wir noch, daß die ohnehin durch den Artikel explizite Definitheit auch noch durch Kombination mit Demonstrativa verstärkt werden kann. Die Verwendung von Demonstrativa geschieht obligatorisch – auch außerhalb der numeralischen Kontexte – unter Setzung des definiten Artikels. Daß sich die Zweizahl nicht von den anderen Numeralia in dieser Hinsicht unterscheidet, erkennt man leicht an Beispiel (19), das parallel zu (18) gestaltet ist.

(19) [NE Maltesisch 29]

dawk l-erba' għajnejn reġġħu ġrew ġirja wara
 DEM:PL.D DEF-vier Auge:PL zurückkehr.PERF:3PL lauf.PERF:3PL LaufF hinter
xulxin u dawk iż-żewġt iqlub reġġħu tferfru
 einander und DEM:PL.D DEF-zwei Herz.PL zurückkehr.PERF:3PL flatter.PERF:3PL
tferfira oħra.
 Flattern:F ander:F
 ‚Jene vier Augen suchten einander wieder eilig und jene beiden Herzen flatterten wieder ganz stark.‘

Dawk iż-żewġt iqlub ‚jene beiden Herzen‘ und *dawk l-erba' għajnejn* ‚jene vier Augen‘ sind gleich strukturiert.

Zusammenfassend läßt sich zum Maltesischen sagen, daß die definiten Numeralia anders als etwa die BEIDE-Ausdrücke im Norwegischen wenig Raum für die Verstärkung oder Hervorhebung einzelner semantischer Komponenten lassen. Der definite Artikel ist obligatorisch beteiligt und schließt damit seine nochmalige Verwendung aus. Das Gleiche läßt sich für den numeralischen Bestandteil sagen, der ja ebenfalls ganz explizit separat erscheint und seine Verstärkung auf eine „Reduplikation“ hinausliefere, die im Maltesischen bei Numeralia jedoch bereits für distributivische Funktionen (*tnejn tnejn* ‚je zwei‘) verwendet wird. Lediglich die semantische Komponente [gesamt] ist nicht separat explizit ausgedrückt, dennoch gilt für entsprechende verstärkende Konstruktionen Fehlanzeige, d.h. daß die erste Lesart für die definiten Numeralia Kollektivität ist – und daß Abweichungen davon (also fehlende Exklusivität/Totalität) spezieller Konstruktionen bedürfen.

3.3. TYP C: UKRAINISCH

Das Ukrainische ist eine recht typische ostslavische Sprache ohne Artikel und ohne morphologische Definitheitszeichen, d.h. daß für die Bildung von BEIDE-Ausdrücken nicht auf entsprechende, die Definitheit grammatisch kodierende Morpheme zurückgegriffen werden kann. Statt dessen gibt es einen spezialisierten Ausdruck *oboje* ‚beide‘, der u.a. in Kombination mit pluralia tantum gebraucht wird, sowie die genussensitiven

obydva ‚beide‘ für maskuline und neutrale Substantive und *obydvi* für das Femininum. In den beiden letzten Bildungen stecken die Formen *dva* ‚zwei‘ (Maskulinum und Neutrum) und *dvi* ‚zwei‘ (Femininum) des Kardinales ZWEI, denen der Stamm des (so nicht mehr allein verwendbaren) Ausdrucks für BEIDE voraugestellt ist. Diese Formen erscheinen nur im Nominativ, der Rest des Paradigmas ist identisch mit dem von *oboje*. Semantisch wird *oboje* als Kollektivum gefaßt, bei dem das Merkmal [gesamt] im Vordergrund steht, während bei *obydva* kein Kollektiv im Sinne von fester Gruppe vorliegt, sondern eine zufällige oder dispersive Zweizahl, so daß man es mit „sowohl der eine als auch der andere“ umschreiben könnte.

In (20)–(21) werden der pronominale und der attributivische Gebrauch von BEIDE-Ausdrücken im Ukrainischen illustriert¹².

(20) [HP I Ukrainisch 39]

Zabyrajtesja zvidsy obydv! – zahrypiv djad'ko Vernon,
 abhau:IMP.PL von hier beide:M krächz:PRÄT.SG.M Onkel.M Vernon
hovajučy lysta nazad v konvert.
 versteckend Brief:AKK zurück in Umschlag:AKK
 ‚„Haut beide ab“, krächzte Onkel Vernon und versteckte dabei den Brief in den Umschlag.‘

(21) [HP I Ukrainisch 77]

Duže dobre, – skazav vin povertajučy jogo Gegridovi, –
 sehr gut sag:PRÄT.SG.M er zurückgebend er:Akk Hagrid:Dat
zaraz vas vidvedut' do oboh sefiv.
 jetzt ihr:Akk führ:Fut.3.Pl zu beide:Gen Tresor:Pl.Gen
 ‚„Sehr gut,“ sagte er und gab ihn Hagrid zurück, „Man wird euch gleich zu beiden Tresoren führen.“‘

In Satz (21) ist die Form *oboh* ein Genitiv, der sowohl zu *oboje* als auch zu *obydva* passen würde. Die kontextuelle Information ist dergestalt, daß hier angenommen wird, daß wir es mit dem Genitiv von *obydva* zu tun haben. Das ist formal nicht zu belegen, zumal historisch die Form *oboh* wie auch sonst alle obliquen Kasusformen der BEIDE-Ausdrücke aus dem genuinen Paradigma von *oboje* stammen. Vielmehr ist die Argumentation semantisch ausgerichtet: mit der Wahl von *oboje* wird eindeutig dem Merkmal [gesamt] der Vorzug gegeben, wohingegen *obydva* wie gesagt eine Deutung nahelegt, bei der keine Kollektivität im engeren Sinne zustande kommt. *Oboje* bezieht sich also auf eine kollektivische Zweiheit, *obydva* auf eine zufällige oder distribuierte Zweiheit ohne Gruppencharakter. Die Tresore, von denen in (21) die Rede ist, bilden kein Kollektiv, da es sich um zwei zufällig zusammen erwähnte, örtlich voneinander entfernte Entitäten handelt. Der Gebrauch von *obydva* in (20) ist in diesem Zusammenhang interessant, als sich die Zweiheit auf eine bestimmte Gruppe von Personen in ihrer Gesamtheit bezieht (Harry und Dudley). Harry und Dudley treten aber sonst in der

¹² Die ukrainischen Beispiele sind drei unterschiedlichen Quellen entnommen. Dies ist zum einen die Harry-Potter-Übersetzung Roling, Dz.K. [übersetzt von: Viktor Morosov] 2004. *Garri Potter i filosof's'kyj kamin'*. Kyiv: A-ba-ba-ga-la-ma-ga, und zum anderen das Märchen „Mudra divčyna“ (Das kluge Mädchen) Bojko, V.G. (Hrsg.). 1976. *Ukrains'ki narodni kazky*. (Ukrainische Volksmärchen). Kyiv: Dnipro, auch die Zeitung *Dzerkalo Tyžnja* No. 49 vom 4–10.12.2004.

Geschichte niemals als „Team“ auf, sind also keine Kandidaten für den Status eines Kollektivs. Für gewöhnlich werden Befehle nur an Harry gerichtet, so daß *obydva* gut mit „alle beide (Du auch, Dudley)“ übersetzt werden könnte.

Man vergleiche dies mit dem nächsten Satzpaar (22)–(23), bei dem das attributivische *oboma* in (22) vom Kontext her auf die Gesamtheit der Hände von Hermione referiert. Diese bilden ja als paarige Körperteile ein Kollektiv. Dennoch würde die Nominativform vorzugsweise *obydvi ruki* ‚beide Hände‘ und nicht **oboje ruk* lauten, das gänzlich ungrammatisch ist, obwohl die Hände ein und desselben Körpers ein Paar, also ein Kollektiv bilden.

(22) [HP I Ukrainisch 291]

Germionyini vusta zatremtily j vona raptom kynulasja
 Hermiones:PL Lippe:PL zitter:PRÄT.PL und sie plötzlich losrenn:PRÄT.SG.F
do Garri, obhopyvšy jugo oboma rukamy.
 zu Harry.GEN umwerfend er:AKK beide:INSTR Hand:PL.INSTR
 ‚Hermiones Lippen zitterten und plötzlich rannte sie auf Harry zu und warf
 beide Arme um ihn.‘

In (23) dagegen ist *oboje* zum einen mit einem Pronomen (= *vony* ‚sie‘) verbunden und zum anderen bezieht es sich wieder auf zwei Protagonisten, nämlich Harry und die Schlange, die eigentlich außerhalb des gegebenen Kontextes kein Kollektiv bilden, sich also wie Harry und Dudley in (20) verhalten, wo aber *obydva* der Vorzug gegeben wurde. Die Wahl von *oboje* in (23) erklärt sich aus dem Umstand, daß wir es mit zwei Referenten mit unterschiedlichem Genus zu tun haben: bei Genusdifferenz kann im Ukrainischen nur das genusneutrale *oboje* verwendet werden.

(23) [HP I Ukrainisch 32]

Zmija pohytala golovoju, i tut vony oboje až pidskočyly,
 Schlange:F schüttele:PRÄT.SG.F Kopf:INSTR und hier sie beide sogar aufspring:PRÄT.PL
bo za plečyma Garri počuvšja nesamovytyj kryk.
 weil hinter Rücken:INSTR Harry.GEN erschall:PRÄT.SG.M rasend:M Schrei:M
 ‚Die Schlange schüttelte den Kopf, und sprangen beide sogar auf, weil hinter
 Harrys Rücken ein rasendes Geschrei erscholl.‘

Satz (24) ist in sofern klarer, als diesmal *obydva* sich auf eine mehr oder weniger „zufällige“ Auswahl von zwei Adressaten aus einer viel größeren Anzahl von Kandidaten bezieht. Die sechs Kinder der Weasley-Familie lassen sich natürlich zu ganz verschiedenen Zweiergruppen zusammenordnen, die je nach Situation anders zusammengesetzt sein könnten. Allerdings bilden die Angesprochenen ein Zwillingsspärchen und wären daher ganz natürliche Aspiranten auf *oboje*. Wie in (21) handelt es sich um einen emphatischen Kontext der direkten Anrede, so daß Expressivität im Spiel sein könnte. Wie *oboje* in (23) kann aber *obydva* ohne weiteres mit Personalpronomina kombiniert werden – hier mit *vy* ‚ihr‘.

(24) [HP I Ukrainisch 100]

Todi povernulasja do blyznjukiv:
 dann wend:PRÄT.SG.F zu Zwilling:PL.GEN
 – *A vy obydvu... dyvit'sja meni, povod'tesja c'ogo roku čemno*
 und ihr beide:M seh:IMP.PL ich:DAT benehm:IMP.PL dies:GEN Jahr:GEN gehorsam

‚Dann wandte sie sich den Zwillingen zu:
 – Und ihr beide... paßt auf, benehmt euch dieses Jahr.‘

Eine Parallele ist Satz (25), der auch *obydva* enthält, das sich auf eigentlich auf ein Kollektiv, nämlich die beiden Brüder als Figuren in einem Märchen bezieht. Durch die Wahl des komplexen Ausdrucks anstelle von *oboje* wird offenbar besonders hervorgehoben, daß nicht nur einer der in Frage kommenden Protagonisten zum Herrn kommt. Sie könnten auch getrennt voneinander am Ziel ankommen; *oboje* würde hingegen suggerieren, daß sie auch zusammen den Weg zurückgelegt haben.

(25) [MD Ukrainisch 359]

Drugogo dnja pryhodjat' obydvu braty do pana.
 zweiter:GEN Tag:GEN komm:PRÄT.PL beide:M Bruder:PL zu Herr:GEN
 ‚Am zweiten Tag kommen beide Brüder zum Herren.‘

Keiner der BEIDE-Ausdrücke ist mit einem All-Quantifikator kombinierbar, auch das Kollektivnumeral *dvoje* ‚zwei‘ nicht. Dies unterscheidet die Zweizahl deutlich von den übrigen Numeralia, die sehr wohl mit dem All-Quantifikator zusammengehen. Dies illustriert Satz (26).

(26) [HP I Ukrainisch 20]

Cilu hvylynu vsi troje stojaly j dyvylysja na
 ganz:AKK Minute:AKK alle drei:KOLL steh:PRÄT.PL und seh:PRÄT.PL auf
malen'kyj klunočok.
 klein:AKK Bündelchen:AKK
 ‚Eine ganze Minute lang standen alle drei da und sahen auf das kleine
 Bündelchen.‘

Keine Restriktion gibt es dagegen bei der Kombination von *obydva/obydvi* mit Demonstrativa, also mit Elementen, die zusätzlich Definitheit explizieren. *Oboje* ist in solchen Kontexten ebenfalls nicht ausgeschlossen. In (27) tritt der komplexe BEIDE-Ausdruck mit dem Demonstrativum *ci* ‚diese‘ auf. Das zweite Vorkommen von BEIDE ist dann eine pronominale Anapher.

(27) [DT Ukrainisch]

Sjogodni ci obydvu naprjamky vočevyd' nepopuljarni,
 heute dies:PL beide:M Richtung:PL offensichtlich unpopulär:PL
perevagy oboh povnistju dyskredytovano.
 Vorteil:PL beide:GEN völlig diskreditiert.
 ‚Heute sind diese beiden Richtungen nicht beliebt, die Vorteile von beiden
 sind völlig diskreditiert.‘

Insgesamt läßt sich zur Situation im Ukrainischen feststellen, daß die Hervorhebung einzelner semantischer Merkmale stark reguliert ist. Der „einfache“ Ausdruck *oboje* vertritt die kollektive Einheit, während der komplexe Ausdruck *obydva/obydvi* gerade die fehlende Zusammengehörigkeit der Referenten fokussiert. Hier spielt eine Art von Ikonismus mit hinein, da bei *obydva/obydvi* die Komponente [zwei] nochmals separat ausgedrückt und dadurch hervorgehoben wird. Das Herausziehen dieser Komponente lockert gewissermaßen die formale Einheit des Ausdrucks etwas auf und zeigt so die

weniger enge Zusammengehörigkeit an. Es wäre interessant zu ergründen, wie sich die Beschränkung der Distinktion auf den Nominativ im weiteren auswirkt. Darüber hinaus ist die Verwendung des All-Quantifikators bei allen BEIDE-Ausdrücken blockiert, so daß das Merkmal [gesamt] eigentlich wieder als essentiell angenommen werden sollte. In wie fern dies ein Paradox bei *obydva/obydvi* darstellt, muß noch an anderer Stelle überprüft werden. Das Merkmal [definit] scheint stärker bei *oboje* verankert zu sein.

3.4. TYP D: GEORGISCH

Im Georgischen, der größten und am besten bekannten südkaukasischen Sprache, gibt es weder Artikel noch einen lexikalisch spezialisierten Ausdruck für BEIDE. Das Kardinale *zwei* lautet im Georgischen *ori*; von diesem Kardinale läßt sich wie von jedem anderen eine Form durch Suffigierung von *-ve* ableiten. *Orive* entspricht dann oft dem deutschen *beide*, aber es verhält sich morphologisch nicht anders als *samive* ‚alle drei‘ (< *sami*, ‚drei‘) usw.

Wir sehen zunächst in (28), daß *orive* rein pronominal verwendet werden kann. Wegen der noch ausstehenden genauen Funktionsbestimmung für *-ve*-glossieren wir dieses Morphem ‚mit sich selbst‘¹³.

- (28) [HP I Georgisch 35]
or-i-ve-m *cxvir-i* *a-i-bzu-a*.
 zwei-NOM-*ve*-ERG Nase-NOM PRÄV-REF-rümpf-3.SG
 ‚Beide rümpften die Nase.‘

In (29) tritt *orive* in attributivischer Verwendung auf.

- (29) [HP I Georgisch 71]
vinme-s *ga-g-a-q'ol-eb-t* *dabla da or-i-ve*
 jemand-DAT PRÄV-2.OBJ-BV-führ-TZ-PL unten und zwei-NOM-*ve*
sacav-ši *mi-g-i-q'van-t*.
 Kammer-in PRÄV-2.OBJ-BV-bring-PL
 ‚Dann werde ich euch jemanden mitgeben und er wird euch (nach) unten zu den **beiden** Kammern führen.‘

Würde beim numeralischen Attribut das Affix *-ve* weggelassen, wäre die NP *or sacavši* ‚in zwei Kammern‘ zwar weiterhin grammatisch, aber auch indefinit. Die Verwendung von *-ve* zieht also Definitheit nach sich. Im Kontext von (29) sind die beiden Kammern zuvor erwähnt worden; über andere Kammern war nicht die Rede, daher vertritt *orive* gleichzeitig [gesamt], [zwei] und [definit]. Diese Kombination von Merkmalen entspricht dem, was wir für lexikalische Duale einleitend vorausgesetzt haben. Aber anders als etwa im Norwegischen und Ukrainischen ist keine Sonderstellung der Zweizahl erkennbar: für alle Numeralia des Georgischen gibt es Ableitungen mit *-ve*, die dann die Merkmale [gesamt] und [definit] neben der Präzisierung der Anzahl enthalten, vgl. (30). In dieser Hinsicht verhält sich das Georgische wie das Maltesische, bei dem die Konstruktionen für alle Numeralia gleich sind.

- (30) [HP I Georgisch 242]

¹³ Die georgischen Beispiele sind ohne Ausnahme aus Jane K. Rowling [übersetzt von Manana Antadze] 2002. *Hari P'ot'eri da pilosopiuri kva*. Tbilisi: Bakur Sulakauri.

‚Dann stiegen **alle drei** über Neville hinweg.‘

Bie diesem pronominalen Gebrauch von *samive* ‚alle drei‘ ist zu erkennen, daß der Ausdruck dieselben anaphorischen Eigenschaften hat wie *orive* in (28). Beide beziehen sich auf zuvor eingeführte Partizipanten, die als Gruppe behandelt werden. Eine Kombination von [definit] und [gesamt] ist gegeben. In dieser Hinsicht verhält sich das Georgische ähnlich dem Ukrainischen, das ja ein Paradigma von Kollektivnumeralia kennt. Ukrainisch und Georgisch sind aber nur partiell ähnlich, da das Georgische keine Kombinationen seiner *ve*-Bildungen mit Pronomina, Demonstrativa oder All-Quantifikatoren zuläßt, bzw. im Falle von Demonstrativa nicht unbedingt favorisiert. Uns ist kein einziger Fall von Explizierung einer der Bedeutungskomponenten untergekommen.

Wie weit die Gleichbehandlung der Numeralia unter *ve*-Affigierung im Georgischen geht, deutet Beispiel (31) an, wo das Numeral *švidasi* ‚siebenhundert‘ zweimal auftritt, davon einmal – quasi anaphorisch – mit dem Affix *-ve*.

- (31) [HP I Georgisch 165]
am c'igni-dan še-i-t'q'-o *hari-m, rom kvidič-ši*
 dieses Buch-aus PRÄV-REFL-erfahr-3.SG Harry-ERG dass Quidditch-in
tamaš-is c'es-eb-is švidas-nair-i *daryveva-a*
 Spiel-GEN Regel-PL-GEN Siebenhundert-Art-NOM Verstoß-ist-3.SG
šesazlebel-i da švidas-i-ve *1473 c'el-s, msoplio*
 möglich-NOM und Siebenhundert-NOM-*ve* 1473 Jahr-DAT, Welt
čemp'ionat'-is dros, ertdroulad mo-mxdar-a.
 Meisterschaft-GEN Zeit, aufeinmal PRÄV-gescheh-sei
 ‚Harry erfuhr, daß es **siebenhundert Möglichkeiten** gab, ein Quidditch-Foul zu begehen, und daß **alle siebenhundert** bei einem Weltmeisterschaftsspiel von 1473 vorgekommen waren.‘

Die *ve*-Affigierung dient hier wieder dem Zweck, eine Gesamtheit zu bezeichnen, die zuvor bereits eingeführt wurde. *švidasive* ‚alle siebenhundert‘ trägt die Merkmale [gesamt] und [definit] genauso wie *orive* sie trägt. Wir haben es mit einem potentiell unendlichen Paradigmen von numeralischen Ausdrücken zu tun, die Kollektivität (Totalität) und Definitheit kodieren. Dies ist insofern für das Georgische bemerkenswert, als die Sprache ansonsten keine Definitheitszeichen kennt, wenn man von den Demonstrativa einmal absieht.

Daß *-ve* eine besonders enge Beziehung zur Definitheit hat, wird aus seiner Verwendung außerhalb der Quantifikation ersichtlich. So tritt das Affix auch an Mitglieder anderer Wortarten. In (32) treffen wir es beim Ordinale *pirveli* ‚erster‘ an. In (33) ist es an ein temporales Adverb gefügt. Satz (34) zeigt *-ve* als Affix an einem Demonstrativum und (35) belegt seine Kombinierbarkeit mit pronominalen Elementen.

- (32) [HP I Georgisch 25]
dadl-i sk'am-ze da-e-xetk-a *da p'irvel-i-ve*
 Dudley-NOM Stuhl-auf PRÄV-BV-knall-3.SG und erstes-NOM-*ve*
sačukar-s s-t'ac-a xel-i.
 Geschenk-DAT 3.OBJ-greif-3.SG Hand-NOM
 ‚Dudley knallte auf den Stuhl und griff gleich nach dem **ersten** Geschenk.‘
- (33) [HP I Georgisch 227]

axla-ve mo-v-al.
jetzt-ve PRÄV-1.SG-komm
,Ich komme **sofort**.‘

(34) [HP I Georgisch 34]

ima-ve sayamo-s dadli-m ožax-is c'evr-eb-isa-tvis
jener-ve Abend-DAT Dudley-ERG Familie-GEN Mitglied-PL-GEN-für
tavis-i axaltaxal-i porm-is čveneba mo-a-c'q'-o.
sein-NOM neuesete-GEN Uniform-GEN Show.NOM PRÄV-BV-stell-3.SG
,An **diesem/dem gleichen** Abend stolzierte Dudley in seiner neuen Uniform unter den Augen der Eltern im Wohnzimmer umher.‘

(35) [HP I Georgisch 36]

tavis xumroba-ze zia vernon-ma tviton-ve ga-i-cin-a.
sein Scherz-über Onkel Vernon-Erg **selbst-ve** PRÄV-REF-lach-3.SG
,Er **selbst** glückste über seinen eigenen Scherz‘

Hier geht es nicht um Zahligkeit und auch kaum um All-Quantifikation. In allen Fällen, so divers sie inhaltlich im einzelnen ausfallen, wird auf die Identität abgehoben. Für (34) bietet sich noch eine deutsche Übersetzung ‚(an) eben diesem Abend‘ an, wo das Element *eben* die Identität des Abends mit dem Zeitraum des vorherigen Kontextes hervorhebt. *Gleich* könnte bei *p'irvelive* verwendet werden: ‚gleich das erste‘, usw. Mittels *-ve* wird also die Einschränkung der Referenz erreicht und der Ausdruck dadurch eigentlich definit gemacht. In diesem Sinne könnte man annehmen, daß im Georgischen [definit] basal ist – und [gesamt] eher sekundär oder vielleicht epiphänomenal. Dies bedarf aber noch eingehender Prüfung, zumal sich das Georgische auf diese Weise deutlich von den drei anderen Beispielsprachen abheben würde, die allesamt eher die Komponente [gesamt] als elementar ausweisen.

4. SCHLUßFOLGERUNGEN

Wir haben gesehen, daß sich eine systematische Beziehung zwischen Ausdrücken für ZWEI und BEIDE ergibt, die auch crosslinguistisch ziemlich robust ausfällt. ZWEI und BEIDE bilden ein kleines Paradigma von Kategorien, deren markiertes Glied BEIDE darstellt. Die Konstruktionen, die BEIDE ausdrücken, sind nicht nur erkennbar komplexer als diejenigen, die dem Ausdruck von ZWEI dienen, sondern sie enthalten auch oft Teilsegmentketten, welche die Merkmale [definit], [gesamt] und/oder [zwei] zusätzlich explizieren. Wegen der starken (wenn auch nicht ausschließlichen) Assoziation von BEIDE-Ausdrücken mit Definitheit haben wir uns speziell mit der Beziehung von BEIDE-Ausdrücken zur Komponente [definit] befaßt. Dabei hat sich sprachvergleichend ergeben, daß [definit] auch in solchen Sprachen eine große Rolle für lexikalische Duale spielt, wo es die grammatische Kategorie Definitheit im herkömmlichen Sinne gar nicht gibt (Ukrainisch und Georgisch). Interessant ist darüber hinaus, daß der semantischen Komponente [gesamt] wenigstens in drei unserer vier Einzelstudien der besondere Status der Elementarfunktion zukommt; nur im georgischen Fall scheint dies nicht ganz zuzutreffen. Die Wichtigkeit von Kollektivität und Definitheit ist auch dort gegeben, wo lexikalische Duale im Sinne von eigenen Lexikoneinträgen gar nicht vorliegen (Maltesisch und Georgisch).

Die Überkreuzbeziehungen unter den Beispielsprachen suggerieren bereits, daß wir statt mit distinkten und disjunkten Typen von Sprachen eher mit einem Kontinuum von strukturellen Lösungen zu rechnen haben. Die Tabelle (7) deutet diese Verhältnisse bereits an, wobei wir vereinfachend die Eigenschaften mit Plus- und Minuszeichen erfassen, ohne näher darauf einzugehen, wie stark sie jeweils ausgeprägt sind. In Klammern geben wir an, auf welche spezifische Form sich das Plus- oder Minuszeichen bezieht.

Tabelle 7. Ähnlichkeitsmatrix

Merkmal	Norwegisch	Maltesisch	Ukrainisch	Georgisch
Definitiver Artikel	+	+	→	→
Lexikalischer Dual	+	→	+	→
Kollektivnumerales	→	→	+	+ (-ve)
ALLE + ZWEI	→	→	→	+ (-ve)
ALLE + DREI	+	→	+	+ (-ve)
ALLE + BEIDE	→	→	→	→
ZWEI + BEIDE	+	→	+ (oby-dva)	→
Demonstrativ + ZWEI	+	→	+	→
Demonstrativ + BEIDE	+	→	+	→

In dieser Tabelle fassen wir nur einige der Punkte zusammen, die in den Kurzdarstellungen oben angesprochen wurden. Einige der Merkmale hängen implikativ miteinander zusammen, was wir aber für diesmal nicht weiter berücksichtigen. Aus der Verteilung der Plus- und Minuszeichen ergibt sich die in Tabelle (8) gebotene Matrix von Korrespondenzen zwischen den Sprachen (auf der Basis von paarigen Konstellationen).

Tabelle 8. Ähnlichkeitsbeziehungen

	Norwegisch	Maltesisch	Ukrainisch	Georgisch
Norwegisch		5	7	2
Maltesisch	5		3	4
Ukrainisch	7	3		4
Georgisch	2	4	4	

Demnach teilen die Sprachen mit regulären lexikalischen Dualen (Norwegisch und Ukrainisch) die meisten Eigenschaften (nämlich sieben von neun möglichen), gefolgt von den beiden Artikelsprachen (Norwegisch und Maltesisch mit fünf von neun). Georgisch hat geringe Ähnlichkeitswerte, die gleiche Zahlen für die Beziehungen zum areal einigermaßen nahe stehenden Ukrainisch und zum genetisch ebenfalls nicht-indogermanischen Maltesisch bieten. Zukünftige Arbeiten müssen erweisen, ob sich hinter dieser ersten noch sehr groben Verteilung von Eigenschaften Muster verbergen, die sich verallgemeinern lassen. Ungeachtet der noch ausstehenden Verifizierung und Vertiefung glauben wir schon jetzt sagen zu dürfen, daß das Studium der lexikalischen Duale ein allgemein-linguistisch und typologisch lohnendes Betätigungsfeld darstellt.

ABKÜRZUNGEN

Akk = Akkusativ, BV = Bezugsvokal, D = distal, Dat = Dativ, Def = definit, Dem = Demonstrativ, Erg = Ergativ, F = Femininum, Fut = Futur, Gen = Genitiv, Hon = Honorificum, Imp = Imperativ, Imperf = Imperfektiv, Inf = Infinitiv, Instr = Instrumental, Koll = Kollektiv, M = Maskulinum, N = Neutrum, Nom = Nominativ, Obj = Objekt, Part = Partizip, Perf = Perfektiv, Pl = Plural, Por = Possessor, Prät = Präteritum, Präv = Präverb, Ref = Reflexiv, Sg = Singular, TZ = Themenzeichen, U = Utrum, \$ = Silbengrenze

ZITIERTER LITERATUR

- BERULFSEN B. 1977. *Norwegian grammar*. Oslo: H. Aschehoug & Co.
 BORG A. 1996. „Distributive and universal quantification in Maltese“. *Rivista di Linguistica* 8(1), 141–152.
 BORG A., AZZOPARDI-ALEXANDER M. 1997. *Maltese*. London: Routledge.
 DAHL Ö. 2004. „Definite articles in Scandinavian: competing grammaticalization processes in standard and non-standard varieties“. In: KORTMANN B. (ed.), *Dialectology meets typology. Dialect grammar from a cross-linguistic perspective*. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 147–180.
 Duden. 2001. *Deutsches Universalwörterbuch*. Mannheim: Dudenverlag.
 FENECH E. 1996. „Functions of the dual suffix in Maltese“. *Rivista di Linguistica* 8(1), 89–100.
 GREENBERG J.H. 1966. *Universals of language*. Cambridge/Mass.: MIT-Press.
 HUMBOLDT W. von. 1830. „Über den Dualis“. *Abhandlungen der historisch-philologischen Klasse der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1827*, 161–187.
 MAYERHALER W. 1981. *Morphologische Natürlichkeit*. Wiesbaden: Athenaion.
 PAYNE J.R. 1996. „The syntax of the Maltese cardinal numerals“. *Rivista di Linguistica* 8(1), 175–182.
 PLANK F. 1989. „On Humboldt on the dual“. In: CORRIGAN R., ECKMAN F., NOONAN M. (eds.), *Linguistic categorization*. Amsterdam: Benjamins, 293–333.
 PUGH S.M., PRESS I. 1999. *Ukrainian: a comprehensive grammar*. London [u.a.]: Routledge.
 REISS M., VATER H. 1980. „Beide“. In: BRETTSCHEIDER G., LEHMANN Ch. (Hgg.), *Wege zur Universalienforschung. Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjakob Seiler*. Tübingen: Narr, 365–391.
 SHANIDZE A. 1953. *Kartuli gramat'ik'is sapvlebi I, morpologia / Grundlagen der georgischen Grammatik I, Morphologie*. Tbilisi: Universitätsverlag.
 STOLZ Th. 1988. „Markiertheitshierarchie und Merkmalhaftigkeit in Numerussystemen. Über den Dual“. *Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung* 41(4), 476–487.
 STOLZ Th. 1992. *Sekundäre Flexionsbildung. Eine Polemik zur Zielgerichtetheit im Sprachwandel*. Bochum: Brockmeyer.

Allatum die 25 mensis Octobris anno 2006

Thomas Stolz
 Universität Bremen
 FB 10: Linguistics
 PF 330440
 D-28334 Bremen
 Germany
 stolz@uni-bremen.de

APPENDIX

Sprachensample, Ausdrücke und Bestimmung ihrer Komplexität

No.	Sprache	ZWEI	BEIDE	Segmente	Silben	Morphe
1	Avestisch	(d)va	va	(3)/2:2	1:1	1:1
2	Cheyenne	neše	neše	4:4	2:2	1:1
3	Indonesisch	dua	dua	3:3	2:2	1:1
4	Ishkashmi	dau	dau	2:2	1:1	1:1
5	Kantoneisch	lêng	lêng	3:3	1:1	1:1
6	Kanuri	andí	andí	4:4	2:2	1:1
7	Mang'anja	-wiri	-wiri	4:4	2:2	1:1
8	Nepali	dui	dui	3:3	1:1	1:1
9	Paiwan	drusa	drusa	5:5	2:2	1:1
10	San	num	num	4:4	1:1	1:1
11	Swahili	-wili	-wili	4:4	2:2	1:1
12	Zulu	-bili	-bili	4:4	2:2	1:1
13	Afrikaans	twee	altwee albei	3:5 3:4	1:2 1:2	1:2 1:2
14	Ainu	tup	piskami	3:7	1:3	1:?
15	Alabama	tòklo	ittàasa	5:5	2:3	?:?
16	Albanisch	dy	të dy	2:4	1:2	1:2
17	Armenisch	erku	erkusn el mekn el	4:7 4:6	2:4 2:3	1:3 1:3
18	Azeri	iki	her ikisi	3:8	2:4	1:3
19	Baskisch	bi	biek	2:4	1:2	1:3
20	Bretonisch	daou	ar re-ze ho daou	3:11	1:5	1:5
21	Bulgarisch	dva(ma)	i dvamata	3/(5):8	1/(2):4	1/(2):3
22	Cherokee	ta(li)	itsula	2/(4):6	1/(2):3	?:?
23	Chinesisch	er	liang	2:4	1:1	1:1
24	Dänisch	to	både	2:4	1:2	1:2
25	Deutsch	zwei	beide	3:4	1:2	1:2
26	Dongolesisch	õwɔɔ	ongar	3:5	2:2	?:?
27	Duala	beba	bábãñe	4:6	2:3	?:?
28	Efik	iba	mbiba	3:5	2:2	1:2
29	Englisch	two	both	2:3	1:1	1:1
30	Esperanto	du	ambau	2:4	1:2	1:1
31	Estnisch	kaks	mõlemad	4:7	1:3	1:?
32	Färöisch	tveir	bæðir	4:4	1:2	2:2
33	Finnisch	kaksi	molemmat	5:7	2:3	2:?
34	Französisch	deux	les deux	2:4	1:2	1:2
35	Friesisch	twa	beide allebeide	3:5 3:8	1:2 1:4	1:2 1:3
36	Galego	dous	ambos	3:5	1:2	2:2

No.	Sprache	ZWEI	BEIDE	Segmente	Silben	Morphe
37	Georgisch	<i>ori</i>	<i>orive</i>	3:5	2:3	2:3
38	Gaskognisch	<i>dus</i>	<i>tot dus</i>	3:6	1:2	1:2
39	Griechisch	<i>dýo</i>	<i>kai oi dýo</i>	3:6	2:4	1:3
			<i>amphóteroi</i>	3:8	2:4	1:2
40	Gullah	<i>two</i>	<i>boff</i>	2:3	1:1	1:1
41	Hausa	<i>biyu</i>	<i>duk biyu</i>	4:7	2:3	1:2
42	Hawaiianisch	<i>lua</i>	<i>laua 'elua</i>	3:9	2:5	1:3
43	Hebräisch	<i>šnayeem</i>	<i>ha-šnayeem</i>	6:8	2:3	2:3
44	Hindi	<i>do</i>	<i>dono</i>	2:2	1:2	1:2
			<i>ubhaya</i>	2:5	1:3	1:?
45	Hmong	<i>ob</i>	<i>ob leeg</i>	2:5	1:2	1:2
46	Ilongo	<i>duha</i>	<i>silá nga duha</i>	4:10	2:5	1:3
47	Irisch	<i>dhá</i>	<i>an dá</i>	2:4	1:2	1:2
			<i>araon</i>	2:4	1:2	1:2
48	Isländisch	<i>tveir</i>	<i>bæðir</i>	4:4	1:2	2:2
49	Italienisch	<i>due</i>	<i>ambedue</i>	3:7	2:4	1:2
			<i>entrambi</i>	3:8	2:3	1:3
50	Japanisch	<i>ni</i>	<i>tomo</i>	2:4	1:2	1:1
		<i>futatsu</i>	<i>futatsutomo</i>	6:10	3:5	2:3
51	Jiddisch	<i>tsvey</i>	<i>beyde</i>	3:4	1:2	1:2
52	Kamviri	<i>d'ü</i>	<i>v'edü</i>	3:5	1:2	1:2
53	Kannada	<i>eradu</i>	<i>eradu</i>	5:5	3:3	?:?
			<i>ubaya</i>	5:5	3:3	?:?
54	Kapampangan	<i>dalwa</i>	<i>kapareu</i>	5:7	2:3	1:2
55	Katalanisch	<i>dos</i>	<i>ambdós</i>	3:6	1:2	1:2
56	Katawba	<i>napre</i>	<i>naprip</i>	5:6	2:2	1:2
57	Khanty	<i>ket</i>	<i>kæðendä'</i>	3:7	1:3	1:2
58	Kroatisch	<i>dva</i>	<i>oba</i>	3:3	1:2	2:2
			<i>obadva</i>	3:6	1:3	2:4
59	Kurdisch	<i>du</i>	<i>herdu</i>	2:5	1:2	1:2
60	Kuronisch	<i>dui</i>	<i>abzduje</i>	3:7	1:3	1:2
61	Languedokisch	<i>dos</i>	<i>totes dos</i>	3:8	1:3	1:3
62	Latein	<i>duō</i>	<i>ambō</i>	3:4	2:2	2:2
63	Lettisch	<i>divi</i>	<i>abi</i>	4:3	2:2	2:2
64	Litauisch	<i>du</i>	<i>abu</i>	2:3	1:2	2:2
			<i>abudu</i>	2:5	1:3	2:4
65	Livisch	<i>kakš</i>	<i>mo 'lməð</i>	4:6	1:2	1:2
66	Madegassisch	<i>roa</i>	<i>roa</i>	3:3	2:2	1:1
			<i>izy roa</i>	3:5	2:3	1:2
67	Maltesisch	<i>żewġ</i>	<i>iz-żewġ</i>	3:4	1:2	1:2
		<i>tnejn</i>	<i>it-tnejn</i>	4:5	1:2	1:2
68	Mansi	<i>kit</i>	<i>mēn</i>	3:3	1:1	1:1
			<i>üiaq</i>	3:4	2:3	1:1
69	Mapuche	<i>epu</i>	<i>epüñpəle</i>	3:8	2:4	1:2
70	Mari (Ost)	<i>kok</i>	<i>koyənek</i>	3:7	1:3	1:2
71	Masaba	<i>zi-bili</i>	<i>-mbi</i>	6:3	3:1	2:1

No.	Sprache	ZWEI	BEIDE	Segmente	Silben	Morphe
72	Mazedonisch	<i>dva</i>	<i>obata</i>	3:5	1:3	1:2
		<i>dvajtsa</i>	<i>dvajtsa</i>	7:7	2:2	2:2
73	Mingrelisch	<i>žirj</i>	<i>žirxolo</i>	4:7	1:3	1:2
74	Mongolisch	<i>xojoul</i>	<i>xojoulaa</i>	6:7	2:3	1:2
			<i>al' al'n'</i>	6:5	2:2	1:3
75	Mordwinisch	<i>kauto</i>	<i>kautonesk</i>	5:9	2:3	1:2
76	Niederländisch	<i>twee</i>	<i>beide</i>	3:5	1:2	1:2
			<i>allebei</i>	3:5	1:3	1:2
77	Norwegisch	<i>to</i>	<i>både</i>	2:4	1:2	1:2
78	Nukuoro	<i>lua</i>	<i>ngaadahi</i>	3:6	2:3	1:?
79	Nupe	<i>gúbà</i>	<i>gábàbà</i>	4:6	2:3	1:2
80	Papiamentu	<i>dos</i>	<i>tur dos</i>	3:6	1:2	1:2
			<i>ambos</i>	3:5	1:2	1:1
81	Pashto	<i>do</i>	<i>dwarrah</i>	2:6	1:2	1:2
82	Pilipino	<i>dalawa</i>	<i>kapwa</i>	6:5	3:2	1:1
83	Polnisch	<i>dwa</i>	<i>obaj</i>	3:4	1:2	2:2
84	Portugiesisch	<i>duas</i>	<i>ambos</i>	4:5	2:2	2:2
85	Puget Salish	<i>sáli?</i>	<i>yəl-</i>	5:3	2:1	1:1
86	Punjabi	<i>do</i>	<i>dowen</i>	2:5	1:2	1:2
87	Quechua (B)	<i>iskay</i>	<i>puraj</i>	5:5	2:2	1:1
88	Rapanui	<i>rua</i>	<i>ararua</i>	3:6	2:4	1:2
89	Romansch Gr.	<i>dus</i>	<i>tuts dus</i>	3:7	1:2	1:3
90	Romani	<i>dui</i>	<i>duidžene</i>	3:7	2:4	1:2
91	Rumänisch	<i>doi</i>	<i>amíndoi</i>	3:7	1:3	2:3
92	Russisch	<i>dva</i>	<i>oba</i>	3:3	1:2	2:2
93	Samoanisch	<i>lua</i>	<i>le lua</i>	3:5	2:3	1:2
			<i>'o i laua 'uma</i>	3:11	2:6	1:4
94	Sardisch	<i>duos</i>	<i>ambos duos</i>	4:9	2:4	2:4
95	Schottisch G.	<i>dà</i>	<i>a dhà</i>	2:3	1:2	1:2
96	Schwedisch	<i>två</i>	<i>båda</i>	3:4	1:2	1:2
97	Serbisch	<i>dva</i>	<i>oba</i>	3:3	1:2	2:2
			<i>obadve</i>	3:6	1:3	2:3
98	Slowakisch	<i>dva</i>	<i>obaja</i>	3:5	1:3	2:3
			<i>obidva</i>	3:6	1:3	2:3
99	Slowenisch	<i>dva</i>	<i>oba</i>	3:3	1:2	2:2
100	Somali	<i>laba</i>	<i>labadaba</i>	4:8	2:4	1:2
101	Sorbisch (O)	<i>dwaj</i>	<i>wobaj</i>	4:5	1:2	2:2
102	Sorbisch (N)	<i>dwa</i>	<i>wobej</i>	3:5	1:2	2:2
103	Spanisch	<i>dos</i>	<i>ambos</i>	3:5	1:2	1:3
104	Sranan	<i>tu</i>	<i>ala tu</i>	2:5	1:3	1:2
105	Sudowisch	<i>dvai</i>	<i>abai</i>	3:3	1:2	1:1
106	Svan	<i>jeru</i>	<i>ekrda</i>	4:5	2:2	?:?
107	Tagalog	<i>dalawa</i>	<i>kapwa</i>	6:5	3:2	1:1
108	Tamil	<i>antil</i>	<i>iruvam</i>	5:6	2:3	1:2
109	Thai	<i>song</i>	<i>tangsong</i>	3:6	1:2	1:2
110	Tibetisch	<i>nyi</i>	<i>nyika</i>	3:5	1:2	1:2
111	Tschetschenisch	<i>shi'</i>	<i>shii'a</i>	3:4	1:2	1:2

No.	Sprache	ZWEI	BEIDE	Segmente	Silben	Morphe
112	Tschechisch	<i>dva</i>	<i>oba</i>	3:3	1:2	2:2
113	Türkisch	<i>iki</i>	<i>ikisi</i>	3:5	2:3	1:2
114	Ukrainisch	<i>dva</i>	<i>oboje</i>	3:5	1:3	2:3
			<i>obydvi</i>	3:6	1:3	2:3
115	Ungarisch	<i>kettő</i>	<i>mindkettő</i>	4:8	2:3	1:2
			<i>egyaránt</i>	4:7	2:3	1:2
116	Urdu	<i>do</i>	<i>dono</i>	2:4	1:2	1:2
117	Walisisch	<i>dau</i>	<i>y ddau</i>	2:3	1:2	2:3
118	Wotisch	<i>kahsi</i>	<i>mōlōpaḏ</i>	5:7	2:3	2:2
119	Yasin-B.	<i>altó</i>	<i>altótik</i>	4:7	2:3	1:2
120	Yukatekisch	<i>ka'</i>	<i>le ka' ...-o'</i>	3:7	1:3	1:3

Andrzej Zaborski

NOTES ON THE RECONSTRUCTION
OF THE 'PREFIX-CONJUGATIONS' IN THE MODERN SOUTH ARABIAN
LANGUAGES*

ABSTRACT

In Proto-Modern South Arabian there must have been at least three groups of verbs: 1) verbs with Imperfect, Conjunctive and Preterite forms differing in prefix and stem ablaut as well as ending, 2) verbs with Imperfect and Conjunctive differing in prefix and stem ablaut plus endings (including *-an* of the Energicus) but Preterite differing probably only by zero ending which could be augmented by Energic *-an*), 3) verbs with the same ablaut in all the three categories which differed only in endings. The Imperfect with long vowel or a diphthong after the first root consonant goes back to originally multiplicative/intensive/causative **qātala/qātila* class, a variant of *qattala*. **Qātala/qātila* forms are used in Mehri with plural object like in Akkadian, Classical Arabic and Beja. Alleged 'conative' meaning of the derived **qātala* verbs does not exist in MSA at all. Like in Ethiopic there is a separate derived form **aqātala* which is causative and multiplicative/intensive. It is better to use the name 'Conjunctive' than 'Subjunctive' in MSA since this form is used also as Jussive. It is not true that MSA Energicus (surviving mainly but not exclusively in conditional clauses) goes back simply to Conjunctive since at least in Jibbali many verbs have Energicus (named 'Conditional' by Johnstone) with a special ablaut which cannot be explained as original umlaut due to the affixation of *-Vn*. The use of Energic **-an* with the original Imperfect, Preterite and Conjunctive is an important isogloss connecting MSA with Sabaic and Minean. MSA Conjunctive has different origin in four groups of verbs: Old Preterite/Jussive *yV-qtVl*, Old Imperfect *yV-qtVl-u*, Present *yV-qVtVl-u/yV-qātVl-u* and Old Subjunctive *yV-qtVl-a*.

1. PROBLEMS OF THE STUDY OF THE DATA
ON MODERN SOUTH ARABIAN LANGUAGES

Unfortunately the Modern South Arabian languages remain quite underinvestigated in spite of the fact that in many respects they have retained many most important archaisms and in spite of the fact that at least some dialects are disappearing. As is well known, we owe most of our data to members of the Austro-Hungarian expedition of

* This is a slightly updated version of the paper presented at the meeting of the Semitistische Arbeitsgemeinschaft of the Deutsche Morgenländische Gesellschaft on 7th April 2006 in Marburg.